

Genauigkeiten unterschiedliche FEM-Netze

Um in der FEM rechnen zu können, ist es unabdingbar, ein Netz auf die Geometrie zu legen. Auf diese Weise übermitteln wir der Software die Bauteilgeometrie, mit der wir das Modell anschließend berechnen können.

Die Generierung eines Netzes ist eine Wissenschaft an sich und stellt den Berechnungsingenieur immer wieder vor neue Herausforderungen.

Die Problematiken fangen bereits bei der Auswahl der unterschiedlichen Netzmodellierungen an. In der FEM existieren genau genommen zwei Arten von Netzmodellen. Das wären die Viereckselemente (*quads*) und die Dreieckselemente (*trias*).

Abbildung 1: Quadelement (links) und Triaelement (rechts)

Wobei die Bezeichnung *quad* und *tria* mehr im zweidimensionalen benutzt wird. Im dreidimensionalen werden die Elemente noch in die Tiefe gezogen, wodurch bei den *quad* Elementen Würfelgebilde und bei den *trias* Pyramidenartige Gebilde entstehen.

Abbildung 2: Von links nach rechts: Hexaeder, Pentaeder und Tetraeder

Das optimalste Netz besteht immer aus Quadelementen, die einen Winkel von 90° besitzen. Der Hintergrund liegt in der Erstellung der Steifigkeitsmatrix der Elemente. Bei der genaueren Betrachtung der Formel eines eindimensionalen Falles

$$K_{Global} = \frac{E \cdot A}{l} \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \cos \alpha \sin \alpha & -\cos^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha \\ \sin \alpha \cos \alpha & \sin^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha & -\sin^2 \alpha \\ -\cos^2 \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha & \cos^2 \alpha & \sin \alpha \cos \alpha \\ -\sin \alpha \cos \alpha & -\sin^2 \alpha & \sin \alpha \cos \alpha & \sin^2 \alpha \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

ist die Einfachheit der Steifigkeitsmatrix stark vom Winkel abhängig. Bei einem Element mit dem Winkel von 90 ° erhält man eine Matrize von 0 und 1.

$$K_{Global} = \frac{E \cdot A}{l} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

Auch der Punkt Rechenzeit ist von der Steifigkeitsmatrix stark abhängig. Je einfacher die Matrizen desto schneller die Berechnung. In der Praxis ist es dennoch nicht immer möglich, Quadelemente mit einem Winkel von 90 ° zu erzeugen. Dies ist auf die teilweise sehr komplexen Geometrien zurückzuführen. Dadurch entstehen zum Teil sehr spitze Winkel in den Elementen, die Gefahren mit sich bringen.

Abbildung 3: Verzerrtes Quadelement

Bei einem Element, wie oben dargestellt, ist es möglich, dass die Rechnung „abschmiert“, weil die Steifigkeitsmatrizen zu komplex werden können.

Um solche Elementgeometrien zu unterbinden, bedient man sich der *gemixten* Modellierung. Hierbei werden überwiegend Quadelemente mit wenigen Tetraelemente zusammen verwendet. Die Tetraelemente werden dann in den sehr komplexen Bereich eines Bauteils verwendet. Auch besteht die Möglichkeit eine Geometrie nur über Tetras zu definieren. Dies bietet den Vorteil, dass über die Tetra-Vernetzung eine Geometrie schneller hinreichend gut vernetzt werden kann und dazu die Berechnungszeit im Normalfall geringer ausfällt wie bei den Quadelementen. Letzteres ist der Grund, warum Tetras sehr häufig in der Praxis verwendet wird. Der größte Nachteil der Tetraelemente ist, dass sie zu „steif“ unter Biegebeanspruchung wirken und so oft von der Realität abweichen.

An dieser Stelle ein vereinfachtes Beispiel. Es wird ein gewöhnlicher IPB-Träger betrachtet. Dieser Träger ist auf der einen Seite eingespannt und auf der anderen Seite herrscht eine Belastung von 1000 N .

Abbildung 4: Kragträger

Über die Literatur erhält man zunächst die exakte Lösung für die Verschiebung. Bei einer Länge von 1 m , dem Flächenträgheitsmoment $I_y=450\text{ cm}^4$ und $E=210000\text{ N/mm}^2$ erhalten wir über die Formel

$$f = \frac{F \cdot l^3}{3E \cdot I_y} \quad (1.3)$$

eine Verschiebung von $0,353\text{ mm}$.

Bei der Simulation dieses Beispiels erhalten wir über die Tetraelemente eine Verschiebung von $0,342\text{ mm}$. Dies würde einen Fehler von ungefähr $3,12\%$ bedeuten. Dies ist auf die höhere Steifigkeit der Tetraelemente zurückzuführen.

Abbildung 5: Tetra Modellierung Kragträger

Abbildung 6: Hexaeder Modellierung Kragträger

Über den Ansatz der Hexaeder erhalten wir als Verschiebung 0,351 mm. Der Fehler hier beträgt lediglich 0,56 %. Somit ist bereits bei einem sehr simplen Beispiel bewiesen, dass Hexaeder realitätsnäher sind und, falls es die Geometrie zulässt, Hexaeder immer den Dreieckselementen vorzuziehen sind.